

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.1 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.1 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ТРАВЫ ТОПИНАМБУРА ПРИ ПОДОСТРОМ ТОКСИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ: ГЛЮКОЗА, АМИЛАЗА, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

Эгамова М.М.¹, Азонов Дж.А.², Самадов Б.Ш.³, Сафарзода Р.Ш.⁴,
Шарифзода Ш.Б.⁴, Абдукаримзода Х.⁴

¹НОУ «Медико-социальный институт Таджикистана»

²ГУ НИИ фундаментальной медицины ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино»

³Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино

⁴Кафедра фармацевтической технологии имени профессора Халифаев Д.Р.
ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»

Аннотация. В данной экспериментальной работе исследовано влияние лиофилизированного спиртового извлечения травы топинамбура (ЛСИТТ) на показатели углеводного обмена, амилазы и микроэлементного состава крови у крыс при подостром токсическом поражении печени, вызванном введением четыреххлористого углерода (CCl₄). Результаты исследования показали, что ЛСИТТ проявляет выраженные гепатопротекторные и панкреопротекторные свойства, способствуя нормализации биохимических показателей и улучшая содержание основных микроэлементов крови. Эффективность препарата в дозе 0,03 г/кг массы тела сопоставима с препаратом сравнения – Карсиллом.

Ключевые слова: топинамбур, CCl₄, гепатотоксичность, глюкоза, амилаза, микроэлементы, гепатопротектор, ЛСИТТ

PROTECTIVE EFFECT OF JERUSALEM ARTICHOKE HERB IN SUBACUTE TOXIC LIVER INJURY: GLUCOSE, AMYLASE, TRACE ELEMENTS

Egamova M.M.¹, Azonov Dzh.A.², Samadov B.Sh.³, Safarzoda R.Sh.⁴, Sharifzoda
Sh.B.⁴, Abdugarimzoda Kh.⁴

¹Non-State Educational Institution “Medical and Social Institute of Tajikistan”

²State Research Institute of Fundamental Medicine of the State Educational Institution “Avicenna Tajik State Medical University”

³Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino

⁴Department of Pharmaceutical Technology named after Professor Khalifaev D.R., State Educational Institution “Avicenna Tajik State Medical University”

Abstract. This experimental study investigates the effects of lyophilized alcoholic extract of Jerusalem artichoke herb (LAEJ) on glucose, amylase levels, and blood trace element composition in rats with subacute liver toxicity induced by carbon tetrachloride (CCl₄). The findings demonstrated that LAEJ exhibits pronounced hepatoprotective and pancreoprotective properties, leading to the normalization of biochemical parameters and an increase in essential trace elements. The effect of LAEJ at a dose of 0.03 g/kg was comparable to the reference drug Carsil.

Keywords: Jerusalem artichoke, CCl₄, hepatotoxicity, glucose, amylase, trace elements, hepatoprotector, LAEJ

Актуальность. Токсические поражения печени, обусловленные действием экзогенных ксенобиотиков, в том числе промышленных растворителей, остаются актуальной проблемой клинической фармакологии и гепатологии [1]. Одним из наиболее широко применяемых модельных токсинов в экспериментальной гепатологии является четыреххлористый углерод (CCl₄), вызывающий выраженное цитолитическое и холестатическое повреждение [2]. Растения с гепатопротекторными свойствами, богатые флавоноидами, фенольными соединениями и инулином, привлекают особое внимание исследователей. Топинамбур (*Helianthus tuberosus*) известен высоким

содержанием биологически активных веществ, среди которых особенно значимы природные антиоксиданты и регуляторы углеводного обмена [3, 4].

Цель исследования. Оценить фармакологическую активность лиофилизированного спиртового извлечения травы топинамбура (ЛСИТТ) на фоне подострого токсического поражения печени CCl_4 , с акцентом на показатели глюкозы, амилазы и микроэлементного состава крови у крыс.

Материалы и методы исследования. Экспериментальные животные: Использованы 25 белых беспородных крыс-самцов массой 180–200 г, разделённые на 5 групп по 5 животных в каждой:

Интактная группа (без воздействия), Контрольная группа (CCl_4 0,1 мл/кг через день в течение 30 дней), ЛСИТТ 0,02 г/кг + CCl_4 , ЛСИТТ 0,03 г/кг + CCl_4 , Карсил 0,05 г/кг + CCl_4 . Биохимический анализ крови: Измеряли уровни глюкозы, амилазы, кальция, магния, калия и фосфора стандартными фотометрическими методами [5]. Статистика: Результаты обработаны с использованием t-критерия Стьюдента, различия считались значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования. В результате проведённого экспериментального исследования установлено, что воздействие четырёххлористого углерода (CCl_4) на протяжении одного месяца вызывает выраженное токсическое поражение печени и поджелудочной железы, сопровождающееся достоверным повышением уровня глюкозы и активности амилазы в крови лабораторных животных. У крыс контрольной группы, получавших CCl_4 в дозе 0,1 мл/кг через день, уровень глюкозы составил $7,06 \pm 0,36$ ммоль/л, что превышает аналогичный показатель у интактных животных ($4,87 \pm 0,37$ ммоль/л) на 44,96%. Активность амилазы в этой же группе достигала $265,95 \pm 0,81$ ед/л, что на 66,1% выше, чем в интактной группе ($160,14 \pm 0,85$ ед/л), что свидетельствует о наличии выраженного панкреотоксического эффекта. Назначение лиофилизированного спиртового

извлечения травы топинамбура (ЛСИТТ) животным, подвергавшимся интоксикации, способствовало снижению указанных биохимических показателей, что подтверждает его гепато- и панкреопротекторную активность. При применении ЛСИТТ в дозе 0,02 г/кг уровень глюкозы составил $6,06 \pm 0,95$ ммоль/л, активность амилазы — $197,09 \pm 0,92$ ед/л, что ниже контрольных значений на 14,16% и 25,89% соответственно. При увеличении дозы до 0,03 г/кг наблюдалось более выраженное снижение: глюкоза - $5,73 \pm 0,60$ ммоль/л, амилаза — $186,00 \pm 0,82$ ед/л, что составило 18,83% и 30,0% ниже по сравнению с контрольной группой соответственно. Эффективность ЛСИТТ в дозе 0,03 г/кг была сопоставима с референсным гепатопротектором Карсилом ($5,80 \pm 0,20$ ммоль/л и $189,10 \pm 0,93$ ед/л соответственно). Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Влияние ЛСИТТ на показатели глюкозы и амилазы при подостром токсическом поражении печени CCl_4

№	Группа животных и дозы в г/кг	Глюкоза mmol/L	Амилаза у/л
1.	Интактные	$4,87 \pm 0,37$	$160,14 \pm 0,85$
Введение крысам CCl_4 0,1мл/кг через день в течение 2 мес			
2.	Контрольные	$7,06 \pm 0,36^*$	$265,95 \pm 0,81^*$
3.	ЛСИТТ 0,02	$6,06 \pm 0,95^*$	$197,09 \pm 0,92^*$
4.	ЛСИТТ 0,03	$5,73 \pm 0,6^*$	$186,0 \pm 0,82^*$
5.	Карсил 0,05	$5,8 \pm 0,2$	$189,1 \pm 0,93$

*Примечание: * - достоверные различия по сравнению с интактной группой ($p < 0,05$)*

Параллельно с изменением ферментативной и углеводной активности в крови животных, подвергшихся токсическому поражению печени, наблюдалось значительное нарушение микроэлементного состава. Как видно из результатов,

представленных в таблице 2, у крыс контрольной группы по сравнению с интактной наблюдалось снижение уровня кальция (на 11,6%), магния (на 35,92%), калия (на 32,32%) и фосфора (на 3,87%). Эти изменения подтверждают развитие метаболических расстройств минерального обмена, типичных для токсического гепатита.

Назначение ЛСИТТ в дозе 0,02 г/кг способствовало частичной нормализации микроэлементных показателей: уровень кальция составил $1,89 \pm 0,09$ ммоль/л, магния — $1,63 \pm 0,09$ ммоль/л, калия — $5,17 \pm 0,90$ ммоль/л, а фосфора — $1,20 \pm 0,05$ ммоль/л. Более выраженное действие наблюдалось при дозе 0,03 г/кг: кальций — $2,00 \pm 0,08$ ммоль/л, магний — $1,84 \pm 0,09$ ммоль/л, калий — $5,68 \pm 0,60$ ммоль/л, фосфор — $1,68 \pm 0,05$ ммоль/л. Полученные данные подтверждают дозозависимое влияние ЛСИТТ и демонстрируют его высокую эффективность, сопоставимую с препаратом сравнения Карсил.

Таблица 2. Влияние ЛСИТТ на показатели микроэлементного состава крови при подостром токсическом поражении печени СС1₄

№	Группа животных и дозы в г/кг	Кальций mmol/L	Магний mmol/L	Калий mmol/L	Фосфор mmol/L
1.	Интактные	$1,81 \pm 0,08$	$1,67 \pm 0,06$	$4,64 \pm 0,6$	$1,29 \pm 0,05$
Введение крысам СС1 ₄ 0,1мл/кг через день в течение 1 мес					
2.	Контрольные	$1,6 \pm 0,05^*$	$1,07 \pm 0,04^*$	$3,14 \pm 0,07^*$	$1,34 \pm 0,09$
3.	ЛСИТТ 0,02	$1,89 \pm 0,09^*$	$1,63 \pm 0,09^*$	$5,17 \pm 0,9^*$	$1,2 \pm 0,05$
4.	ЛСИТТ 0,03	$2,0 \pm 0,08^*$	$1,84 \pm 0,09^*$	$5,68 \pm 0,6^*$	$1,68 \pm 0,05^*$
5.	Карсил 0,05	$2,2 \pm 0,03^*$	$1,80 \pm 0,06^*$	$5,58 \pm 0,2^*$	$1,56 \pm 0,07^*$

*Примечание: * — достоверные различия по сравнению с контрольной группой ($p < 0,05$)*

Таким образом, результаты биохимического анализа подтверждают, что ЛСИТТ оказывает комплексное защитное действие, способствуя нормализации

углеводного, ферментативного и минерального гомеостаза при токсическом поражении печени, а его эффективность в дозе 0,03 г/кг массы тела сопоставима с действием препарата сравнения.

Заключение. Проведённое исследование показало, что лиофилизированное спиртовое извлечение травы топинамбура (ЛСИТТ) оказывает выраженное гепатопротекторное и панкреопротекторное действие при подостром токсическом поражении печени CCl_4 . Препарат способствует нормализации уровня глюкозы, активности амилазы и восстановлению микроэлементного баланса в крови. Эффективность ЛСИТТ особенно в дозе 0,03 г/кг, сопоставима с Карсиллом, что позволяет рассматривать топинамбур как перспективное растительное средство для фармакотерапии гепатотоксических состояний. Наличие флавоноидов, антиоксидантов и инулина в растении объясняет биологическую активность экстракта.

Список литературы

1. Фармакологическая коррекция гепатотоксичности, индуцированной противотуберкулезными препаратами / Д. С. Суханов, Е. В. Тимофеев, Ю. С. Алексеева, К. А. Нагорнова // Лечащий врач. – 2023. – Т. 26, № 2. – С. 40-46. – DOI 10.51793/OS.2023.26.2.006. – EDN НКUBYQ.
2. Гепатозащитное действие экстракта володушки при экспериментальном тетрациклиновом гепатите / Л. Б. Стрелкова, Е. Н. Курманова, Е. В. Ферубко, М. И. Панина // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 2019. – Т. 63, № 1. – С. 77-82. – DOI 10.25557/0031-2991.2019.01.78-82. – EDN AXALFM.
3. Kurmanova, E. N. Hepatoprotective effect of golden volodushka (*Bupleurum aureum* L.) herb extract of dryin experimental toxic hepatitis in rats / E. N. Kurmanova, E. V. Ferubko // Problems of Biological, Medical and Pharmaceutical Chemistry. – 2024. – Vol. 27, No. 7. – P. 46-52. – DOI 10.29296/25877313-2024-07-07. – EDN TBNRFS.

4. Лапин, А. А. Антиоксидантный статус перспективных сортов и гибридов топинамбура / А. А. Лапин, А. С. Музычук, В. Н. Зеленков // Бутлеровские сообщения. – 2
5. Матерова, Д. Л. Совершенствование технологии вафельных листов с применением современных добавок при производстве вафель с начинками / Д. Л. Матерова // Студенческий вестник. – 2022. – № 46-11(238). – С. 57-63. – EDN SYIJGD.010. – Т. 21, № 7. – С. 68-73. – EDN NCYMBR.
6. Сайбель, О. Л. Исследование фенольных соединений травы топинамбура (*Helianthus tuberosum* L.) / О. Л. Сайбель // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. – 2022. – Т. 25, № 2. – С. 7-13. – DOI 10.29296/25877313-2022-02-02. – EDN MTEFJK.